

Капитанова О.В.
Нижний Новгород, ННГУ
kapitanova@iee.unn.ru

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПАТТЕРНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Проблема обеспечения устойчивого экономического роста без сомнения является одной из наиболее важных проблем, которые стоят перед правительством любой страны. Равномерное и постоянное развитие создает благоприятную среду для улучшения всех сфер жизни общества. Не вызывает сомнений, что успешность экономической политики определяется изменением качества жизни населения страны.

В теории экономического роста показано, что несмотря на то, что абсолютной конвергенции не существует, условная конвергенция находит подтверждения для статистических данных некоторых групп стран. Также можно выделить определенные схожие шаблоны развития отдельных категорий стран.

В работе Л.Притчетта [4] была предложена методика определения паттерна роста, которая позволила ему разделить 111 стран на 6 категорий, которые были названы с использованием географических метафор: «холмы», «крутые холмы», «плоскогорье», «горы», «долины» и «ускорение» («Денвер»). В основе работы лежали статистические данные Penn World Table с 1960 по 1992 год.

В работе О. Капитановой [1] результаты методики были апробированы для данных Penn World Table 9.0 [2]. В выборке присутствует уже 180 стран, данные начинаются с 1950-1990 и заканчиваются 2014 годом. Категории Притчетта были сохранены, однако некоторые из них были разбиты на подкатегории и добавлено еще 2 группы: нестабильные страны (в которых более одной точки излома) и страны после распада (рис. 1). Естественно, состав стран в каждой категории не остался постоянным, в силу не только расширения списка стран, но и увеличения временного промежутка.

В рамках данной работы представляется интересным и полезным исследовать вопрос о том, как на состав указанных категорий повлияет небольшое увеличение временного промежутка. Для статистических расчетов использовалась Penn World Table 10.0 [3] и год окончания в выборке 2019. В случае если большинство стран сохранят свои позиции, то можно считать методику Притчетта вполне устойчивой для определения паттернов роста, а отдельные случаи перехода стран из одной категории в другую будут представлять интерес для углубленного изучения.

Рис. 1. Классификация стран по типам экономического роста для Penn World Table 9.0

Построено автором по результатам расчетов

Для всех стран был рассчитан средний ВВП, средний темп роста за годы наблюдений, а также темп роста по тренду (b):

$$y = a + bt,$$

где $y = \ln(Y)$, t – порядковый номер года наблюдения, a и b – коэффициенты, оцененные по методу наименьших квадратов. Также для каждой страны определялась точка излома (поворотная точка) – это момент времени, который определяется по следующему алгоритму: поочередно выбирается момент времени t^* ($t_0 + 6 < t^* < T - 6$), оцениваются коэффициенты линии тренда отдельно до и после точки излома, вычисляется сумма квадратов остатков и определяется такой момент времени, в который эта сумма будет минимальной. Также были рассчитаны средние темпы роста до и после поворотной точки.

Для выполнения расчетов по 180 странам был написан программный код в пакете MatLab. В Таблице 1 приведены результаты распределения стран по категориям.

На первый взгляд, количественные результаты методики кажутся весьма приемлемыми, но если посмотреть на качественный состав, то получится, что 61 страна (то есть одна треть от общего количества) поменяли свою категорию. Качественные результаты определения паттернов представлены на рис. 2.

Таблица 1

Распределение стран по категориям

Название паттерна	Pritchett	Penn World Table 9.0	Penn World Table 10.0
Крутые холмы	11	13	13
Холмы	27	54	50
из них:			
холмы		10	12
восходящие холмы		22	18
нисходящие холмы		22	20
Плоскогорье	16	13	16
Горы	33	10	9
Долины	17	12	16
Ускорение	7	31	29
из них:			
Медленное ускорение		9	13
Быстрое ускорение		22	16
Страны после распада		23	23
Нестабильные страны		24	24

Рис. 2. Классификация стран по типам экономического роста для Penn World Table 10.0

Построено автором по результатам расчетов

Визуальный анализ рисунков и изучение перечня стран подтверждает, что состав категорий претерпевает значительные изменения. С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что для ряда стран за последние 5 лет происходили существенные преобразования,

которые затронули темпы экономического роста. В каких-то странах положение улучшилось (Израиль или Болгария), а в каких-то (Норвегия или Гонконг) ухудшилось. Но, с другой стороны, это может быть следствием несовершенства методики, которая может быть подвержена статистическим погрешностям.

Для анализа этой возможности рассмотрим категорию нисходящих холмов, куда входит большая часть европейских стран. 15 стран Европы сохранили этот паттерн роста. В таблице 2 приводятся данные о точках излома и темпах роста этих стран до и после поворотной точки.

Таблица 2

Сравнительный анализ результатов для стран Европы (паттерн «Нисходящие холмы»)

Страна	Penn World Table 9.0			Penn World Table 10.0		
	Год излома	Темпы до, %	Темпы после, %	Год излома	Темпы до, %	Темпы после, %
Австрия	1964	4,88	2,94	1975	4,46	2,46
Бельгия	1980	3,44	2,10	1981	3,44	1,90
Венгрия	1982	5,31	2,75	1983	5,53	2,49
Германия	1962	6,70	2,77	1963	6,49	2,51
Греция	1969	5,62	2,07	1970	5,55	1,64
Дания	1973	3,48	1,92	1974	3,06	2,14
Исландия	1982	3,93	1,55	1983	3,70	1,55
Испания	1980	4,73	2,69	1980	4,78	2,54
Италия	1978	4,97	1,75	1985	4,49	1,74
Кипр	1978	4,62	2,49	1978	4,56	2,00
Нидерланды	1980	3,72	2,15	1981	3,50	2,18
Португалия	1974	5,18	2,95	1968	4,57	2,79
Финляндия	1975	4,24	2,17	1969	3,75	2,12
Франция	1980	3,89	1,69	1981	3,90	1,57
Швейцария	1974	3,08	1,89	1975	3,08	2,04

Из таблицы 2 видно, что для большинства из рассмотренных стран годы излома отличаются друг от друга не больше чем на 1 год. Это может объясняться тем, что для Penn World Table 9.0 данные приводятся в постоянных ценах 2011 года, а для Penn World Table 10.0 – в постоянных ценах 2017 года. Однако для 4 из 15 стран разница между годами излома является значительной. Рассмотрим, эту разницу на примере Австрии. На рис. 3 представлен логарифм реального валового внутреннего продукта по ППС в постоянных ценах базового года (в млн. долл. США) на душу населения. В силу различных базовых лет кривые не совпадают, но коррелируют между собой. Точкой обозначен год излома, прямые линии – это линии тренда до и после излома.

Рис. 3. Анализ различий в данных для Австрии
Построено автором по результатам расчетов

Таким образом, мы видим, что смещение точки излома обусловлено методикой расчета и зависит от количества исходных данных. В этом конкретном случае (для Австрии) такое изменение обусловлено тем, что при добавлении дополнительных точек наблюдений меняется форма кривой: ее линия тренда становится менее похожей на линейную, потому что в темпах экономического роста Австрии наблюдается замедление. Можно предположить, что дальнейшее добавление статистических данных лишь подчеркнет эту тенденцию и точка излома еще сдвинется.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что методика Притчетта по разделению стран на группы по паттернам роста является неустойчивой к включению новых данных. Тем не менее она может применяться для анализа факторов роста для стран из одной категории, чтобы обеспечить получение более однородных результатов эконометрического анализа и снизить дисперсию оценок.

Список использованной литературы:

1. Капитанова О.В. Классификация стран по типам экономического роста // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 41-ой Международной научной школы-семинара, г. Нижний Новгород, 30 сентября – 4 октября 2018 г. / под ред. д-ра экон. наук В.Г. Гребенникова, д-ра экон. наук И.Н. Щепиной. – Воронеж : Изд-во «Истоки», 2018. – С. 121-124.
2. Feenstra R.C., Inklaar R., Timmer M.P. The Next Generation of the Penn World Table // American Economic Review. 2015. №105 (10). Pp. 3150-3182.
3. Penn World Table version 10.0. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en> (дата обращения: 10.08.2021).
4. Pritchett L. Understanding Patterns of Economic Growth: Searching for Hills among Plateaus, Mountains, and Plains // The World Bank Economic Review. 2000. №14 (2). Pp. 221-250.